

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

1. Bogdanov V.V. Lingvisticheskaya pragmatika i yee prikladnie aspekti// Prikladnoe yazikoznanie pod red. L.V. Bondarko, L.A. Verbitskoi i dr. – SPb.: Izd-vo S-Peterburg. un-ta, 1996. – S. 268-275.
2. Vinokur T.G. Govoryashchii i slushayushchii: varianti rechevogo povedeniya. – M.: URSS: Izd-vo LKI, 2007. – 172 s.
3. Grice H. Paul Logic and conversation. In Grice, Herbert Paul, Studies in the way of words. Harvard University Press, 1989. – Pp. 22-40.
4. Horn L.R. Towards a new taxonomy for pragmatic inference: Q-based and R-based implicatures// Schiffrin D (ed). Meaning, Form and Use in Context: Lin-guistic. 1984. Horn L.R. Towards a new taxonomy for pragmatic inference: Q-based and R-based implicature. // Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics, ed. by D. Schiffrin. – Washington, DC: Georgetown University Press, 1984. – Pp. 11-42.
5. Wilson D. and Sperber D. On Grice's theory of conversation// Conversation and Discourse. Ed. P. Werth. – London: Croom Helm, 1981. – Pp. 155-178.

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОВЛАДЕНИЯ СОВОКУПНОСТЬЮ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗНАНИЙ

к.филол.н., Дроздова Татьяна Владимировна

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
zel-ta@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена особенностям обучения культуре речи на иностранном языке как компонента формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Особое место в этом процессе занимает овладение различными видами знаний – контекстными, интеракционными, языковыми, являющимися совокупностью коммуникативных знаний и механизмов.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, иноязычная коммуникативная компетенция, культура иноязычного речевого общения, коммуникативное знание, межкультурное взаимодействие.

В современных реалиях в педагогической практике очевидно прослеживается взаимосвязь между формированием иноязычной компетенцией и овладением культурой речевого общения на иностранном языке. Методика формирования культуры речевого общения опирается на общие дидактические принципы обучения иностранному языку – это означает, что культура речевого общения не изучается отдельно от языка. Методическая наука сформулировала и придерживается положения о взаимосвязанном изучении всех аспектов иностранного языка. Действительно, грамматика языка тесно взаимосвязана со

знанием лексики. Связность речи прямо коррелирует с наличием у обучающихся хорошего словарного запаса, т.е. овладение иноязычной культурой речи базируется на достаточно сформированных лексических и грамматических навыках. Кроме того, бесспорно, что культура иноязычного речевого общения требует стандартного нормированного произношения.

Следует подчеркнуть, что для успешного овладения культурой речи на иностранном языке также необходимо овладеть следующими знаниями, как совокупностью коммуникативных знаний и механизмов, которые играют особую роль в данном процессе:

1) контекстными знаниями (знания, связанные с определением места и обстановки общения и степенью его формальности; с определением коммуникативного статуса участников общения, обусловленного социальными, коммуникативно-ролевыми и дистантными отношениями между ними; с темой или предметом общения);

2) интеракциональными знаниями (знания принципов успешного речевого общения; интерактивных моделей реализации дискурсивных событий и составляющих их речевых актов; интерактивной модели актуализируемого дискурсивного события, предполагающее, в свою очередь, знание входящих в него типов речевых актов; знание последовательности их выполнения в данном дискурсивном событии);

3) языковыми знаниями (знание фонетики, лексики и грамматики языка общения; конвенций и норм употребления единиц языка общения; конвенциональных языковых способов реализации речевых актов текущего дискурсивного события) [1].

Каждый из перечисленных видов знания включает как обобщенные, не связанные с конкретной ситуацией общения, так и ситуативно обусловленные знания.

Контекстные знания определяются как как внеязыковые знания, полученные в результате когнитивной обработки социального и индивидуального опыта коммуникантов и являющиеся частью их энциклопедических (общефоновых) знаний о мире. Они служат для определения типа актуализируемой коммуникативной ситуации и активизируют блок интеракциональных знаний, вовлекаемых в текущую дискурсивную деятельность».

Анализируя вышеперечисленное более подробно, необходимо отметить, что интеракциональные знания, отражают предшествующий дискурсивный опыт участников общения и являются результатом обобщения разнообразных прецедентных феноменов, связанных с актуализируемым коммуникативным событием, определяя, что (типы речевых актов) и когда (порядок их выполнения) следует делать в рамках конкретного дискурсивного взаимодействия, и обуславливая тем самым алгоритмы стандартного коммуникативного поведения в дискурсе.

В свою очередь, языковые знания составляют базу кодовых знаний коммуникантов, определяя то, каким образом (как) они должны или могут оформлять свое коммуникативное намерение в определённой ситуации общения.

Наличие языковых знаний является необходимым, но недостаточным условием успешного дискурсивного взаимодействия. Очень важно обучать интонированию, применению в своей речи пауз и логического ударения, обращая внимание на то, что при изменении интонации может поменяться смысл предложения [Там же].

Вместе с тем, в области межкультурного взаимодействия, культурный барьер значительно опаснее языкового, поскольку культурные ошибки воспринимаются болезненнее, чем языковые, и производят негативное впечатление на собеседника, что приводит к сбоям в процессе межкультурного речевого общения, а в ряде случаев и прекращению коммуникации.

Таким образом, обучение речевой культуре на иностранном языке этикет должно базироваться на овладении совокупностью различных видов знаний, осуществляться в рамках ряда методов, а также проходить поэтапно. В формировании и совершенствовании коммуникативной компетенции речевая культура занимает важное место, т.к. познание речевого поведения в процессе взаимодействия культур не менее важно, чем познание законов языка. Освоению учащимся речевого этикета помогает создание речевых ситуаций, составление диалогов на разные темы. Речевые ситуации создаются для отработки лексико-грамматических навыков, но используются и для привития учащимся навыков правильно, уместно выбирать формы приветствия, прощания, знаки вежливого обращения.

Список использованной литературы:

1. Цурикова Л.В. Межкультурное взаимодействие с позиций когнитивно-дискурсивного подхода // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2006. – №1. – С. 5-12.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОНЛАЙН-ДОСОК В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

**Ассистент кафедры английской филологии Каверина Светлана
Владимировна ТГПУ им. Л.Н. Толстого
swetkaaw@yandex.ru**

Аннотация. В статье обосновывается методический потенциал интерактивных онлайн-досок как эффективной стратегии организации учебного взаимодействия при обучении иностранным языкам. В работе систематизированы ключевые свойства и дидактические функции онлайн-досок, показаны возможности применения данного инструмента для развития всех видов речевой деятельности и формирования лексико-грамматических навыков.

Ключевые слова: цифровая педагогика, интерактивные онлайн-доски, поколение Z, мультимодальность, коллаборация, иноязычная коммуникативная компетенция.